

Daniel Moraes Coronel Palma <1dmcpinter@gmail.com>

[Fala.BR] Manifestação Arquivada no Sistema

<nao-responder.falabr@cgu.gov.br>
Para: <1dmcpinter@gmail.com>

sex., 30 de mai., 07:55

Prezado(a) DANIEL MORAES CORONEL PALMA,
Sua manifestação apresentada no sistema Fala.BR foi arquivada em 30/05/2025, conforme os dados abaixo.

Dados da manifestação

Protocolo: [00263.000757/2025-79](#)

Órgão ou Entidade: ANPD - Autoridade Nacional de Proteção de Dados

Tipo de Manifestação: Solicitação

Motivo do Arquivamento: Ausência de competência

Justificativa: Não foi possível verificar nenhuma atuação da ANPD no relato da demanda ou seus anexos. Caso o manifestante queira apresentar requerimento LGPD contra algum controlador público, o serviço próprio para a recepção de requerimentos de titulares de dados pessoais e as orientações para o adequado preenchimento do formulário e envio dos requerimentos estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico:

https://www.gov.br/anpd/pt-br/canais_atendimento/cidadao-titular-de-dados/denuncia-peticao-de-titular